

УДК 347

Предоставление кредита путем выпуска кредитной карты

Ибрагимова Киса Магомед-Салиховна, ассистент
ФГБОУ ВО "ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова"

Балиев Ислам Виситович, ассистент
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»

Аннотация. В настоящем научном исследовании раскрывается тематика предоставления кредита путем выпуска кредитной карты.

В содержательной части научной работы приводится перечень существенных условий предоставления кредита путем выпуска кредитной карты, с раскрытием основополагающих свойств каждого условия.

В заключительной части научного исследования регламентируется вывод, в соответствии с которым органам законодательной власти рекомендуется принять меры, направленные на устранение коллизионности и пробельности в обозначенном нормативном правовом пространстве Российской Федерации, в целях недопущения злоупотреблений полномочиями со стороны кредитной организации и злоумышленников.

Ключевые слова: кредитная карта, договор, коллизии, пробельность, сторона заемщика, общие положения, кредитная организация.

Providing a loan by issuing a credit card

Ibragimova Kisa Magomed-Salikhovna, assistant
Baliev Islam Visitovich, assistant

Annotation. This research study reveals the topic of providing a loan by issuing a credit card.

The substantive part of the scientific work provides a list of essential conditions for granting a loan by issuing a credit card, with the disclosure of the fundamental properties of each condition.

In the final part of the scientific study, the conclusion is regulated, according to which the legislative authorities are recommended to take measures aimed at eliminating conflicts and gaps in the designated regulatory legal space of the Russian Federation in order to prevent abuse of powers by a credit institution and malefactors.

Keywords: credit card, agreement, collisions, gap, borrower's side, general provisions, credit organization.

Актуальность темы научного исследования заключается в том, что на практике гражданско-правового оборота институт предоставления кредита путем выпуска кредитной карты, является одним из самых распространенных.

В этой связи, структурированное рассмотрение института предоставления кредита путем выпуска кредитной карты является объективным обстоятельством для регламентированного понимания предмета настоящего научного исследования.

Гражданско-правовой оборот Российской Федерации обозначает, что распространенная практика выдачи карт кредитования является по своему содержанию заключения договора кредитования.

В соответствии с пунктом 1.5 Положения Центрального банка Российской Федерации от 24 декабря 2004 года № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» регламентируются следующая типология карт банковских кредитных организаций:

1. Дебетовая карта, выпускаемая для совершения расчетных операции ее владельцем в рамках установленной эмитентом (банковской кредитной организацией) суммы денежных средств, расчетные операции по которым осуществляются за счет суммы денежных средств владельца, числящихся на его банковском счету, либо кредита, предоставленного банковской организацией в соответствии с договором кредитования;

2. Кредитная карта, выпускаемая для совершения расчетных операции ее владельцем в рамках установленной эмитентом (банковской кредитной организацией) суммы денежных средств, в рамках лимита ассигнования предоставляемых в соответствии с договором кредитования [1].

Перед выдачей кредитной карты кредитная организация проверяет финансовую обоснованность материального положения лица, что является еще одним подтверждением того, что выдача кредитной карты, является разновидностью договора кредитования, с более упрощенной системой выдачи денежных средств и меньшим перечнем удостоверяемых документов формально-определенной формы [2].

Вместе с тем, в отличии от обычного договора кредитования, кредитные отношения по выдаваемым кредитным картам нередко к приводят к отображению коллизионности некоторых регулируемых отношений.

В частности, в судебной практике встречаются решения судов судебной системы Российской Федерации, когда суды закрепляют ответственность держателя карты по возврату денежных средств кредитной организации, даже в случае кражи кредитной карты, если держатель своевременно не предпринял действий по блокировке карты [3].

С учетом изложенного, обозначается, что российскому законодателю необходимо принять меры,

направленные на устранение коллизии и пробельности в обозначенном нормативном правовом

пространстве Российской Федерации, в целях недопущения злоупотреблений полномочиями со стороны кредитной организации и злоумышленников.

Литература:

1. Гражданское право Российской Федерации. Зенин И.А. учебное пособие. Проспект, М., 2007. С. 358;
2. Гражданское право Российской Федерации. Зенин И.А. учебное пособие. Проспект, М., 2007. С. 358;
3. Гражданское право Российской Федерации. Зенин И.А. учебное пособие. Проспект, М., 2007. С. 360;